

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2024

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2024-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ

заместитель директора по научным работам и инновациям, доктор физико-математических наук, доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКАРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
д.т.н., профессор кафедры нефтегазового дела Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедрой «Математика и информатика» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
Технический редактор | Technical Editor:
преподаватель кафедры «Иностранные языки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодежи и духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их приложений» Института математики имени В.И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой «Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Абдурахманова Н.К., Нурымбетов А.Е. КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА РЕЗИНОВЫХ И СЕРНЫХ ОТХОДОВ.....	4
2. Бузруков Р.И., Жабборов С.С. МЕТОД ДОБЫЧИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ СКВАЖИНЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИНАРНОГО ЦИКЛА С ЗАБОЙНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.....	10
3. Евстафеев Е.А., Сим А.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ГАЗО- И КОНДЕНСАТООТДАЧИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.....	17
4. Мавлянкариев Б.А. О СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	25
5. Madjitova O.M. ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY: SPECIFICATIONS OF TERMINOLOGY IN GEOLOGY.....	30
6. Матякубова П.М., Жуманазаров А.Р., Саидорипов Л.Ф. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОСТОЙ, И ЭФФЕКТИВНОЙ НЕДОРОГОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ.....	36
7. Матякубова П.М., Кадирова Ш.А., Рахматуллаев С.А. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ (рН-метр).....	45
8. Мирзахалилова Д.М., Абдуллаева А.М., Камолиддинова Ф.М. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПРИ ОСУШКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА.....	50
9. Мухамедов Ш. Б., Дашко Д. Е. ПЕРВОКУРСНИКИ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН.....	58
10. Намазова Ш. А., Трошанович Д. Т. ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ.....	62
11. Нурматов У.Д., Мамаджанов Э.У., Жабборов С.С., Ахмаджонова М.Ш. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ И МЕЖКОЛОННЫХ ДАВЛЕНИЙ, МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ.....	67
12. Taktasheva D.R., Mirabdazizova Z.K. IMPLEMENTATION OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR OIL AND GAS INDUSTRY SPECIALISTS.....	76
13. Хасанова М.Б. ПРОСВЕТИТЕЛИ О ВОСПИТАНИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	81
14. Эргашева А.Э. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 4К В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ.....	86

Мухамедов Ш. Б.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, к.э.н., доцент**Дашко Д. Е.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте, студент**ПЕРВОКУРСНИКИ И ОСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14846084>**АННОТАЦИЯ**

В данном тезисе анализируется эффективность освоения социально-гуманитарных дисциплин первокурсниками направлений «Экономика» и «Менеджмент», а также определяется практическая польза изученных дисциплин. На основе проведённого опроса был проанализирован уровень усвоения материалов студентами. Согласно оценкам студентов, определён уровень понимания дисциплин первокурсниками.

Ключевые слова: опрос, первокурсники, дисциплины, эффективность, знания, социально-гуманитарные дисциплины, экономика, менеджмент.

Muhamedov Sh. B.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, Ph.D.**Dashko D. E.**Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent, Student**FIRST-YEAR STUDENTS AND THE MASTERY OF SOCIAL AND
HUMANITARIAN DISCIPLINES****ABSTRACT**

This thesis analyzes the effectiveness of mastering social and humanitarian disciplines by first-year students in the fields of "Economics" and "Management" and identifies the practical benefits of the studied subjects. Based on a conducted survey, the level of material comprehension by students was analyzed. According to students' assessments, the level of understanding of the disciplines by first-year students was determined.

Key words: absorber, gas drying, diethylene glycol, triethylene glycol, efficiency.

Muhamedov Sh. B.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent filiali, t.f.d

Dashko D. E.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent filiali, talaba**BIRINCHI KURS TALABALARINING IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI
O‘ZLASHTIRISHI****ANNOTATSIYA**

Ushbu tezisda iqtisod va menejment yo‘nalishlari bo‘yicha birinchi kurs talabalari tomonidan ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘zlashtirish samaradorligi tahlil qilinadi va o‘rganilgan fanlarning amaliy foydasi aniqlanadi. O‘tkazilgan so‘rovnomada asosida talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan material darajasi tahlil qilindi. Talabalar baholariga qarab, birinchi kurs talabalari tomonidan fanlarni tushunish darajasi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: So‘rovnomada, birinchi kurs, fan, samaradorlik, bilimlar, ijtimoiy-gumanitar fanlar, iqtisod, menejment.

Введение

Традиционно экономика рассматривалась как точная наука, фокусирующаяся на количественных методах и абстрактных моделях. Однако современные исследования все чаще демонстрируют, что для глубокого понимания экономических процессов необходимо выйти за рамки узкоспециализированного подхода. Гуманитарные науки, такие как история, социология, психология, антропология и философия, предоставляют ценные инструменты для анализа экономических явлений, дополняя и расширяя традиционные экономические модели.

Экономические проблемы, которые требуется решать экономисту, не возникают в вакууме. Они имеют свои корни в историческом прошлом. История помогает понять, как экономические системы развивались со временем и какие уроки можно извлечь из прошлого опыта. Экономическое поведение индивидов и групп определяется не только рациональными соображениями, но и широким спектром психологических, социальных и культурных факторов. Психология позволяет исследовать мотивацию, предпочтения и когнитивные искажения, которые влияют на принятие экономических решений. Социология изучает социальные нормы, роли и институты, формирующие экономические взаимодействия. Понимание этих факторов необходимо для разработки эффективных экономических политик и прогнозирования экономических изменений.

Экономические системы не являются изолированными образованиями. Они тесно связаны с социальными институтами, включая государство, рынок, семью и религию. История позволяет проследить эволюцию этих институтов и понять, как они влияют на экономические процессы. Политология изучает политические системы и процессы принятия экономических решений. Философия предоставляет методологические основы для анализа экономических явлений и формулирования экономических теорий.

Культурные ценности формируют отношение индивидов к работе, богатству, потреблению, риску и времени. Например, в коллективистских культурах преобладают кооперативные формы бизнеса, в то время как в индивидуалистических – конкуренция. Культурные нормы определяют, какие экономические институты считаются легитимными и эффективными. Например, в культурах с сильными семейными связями, семейные предприятия могут играть более важную роль, чем в культурах с преобладанием индивидуального предпринимательства. Также исследования показывают [4], что культурные различия могут влиять на темпы экономического роста. Некоторые культуры могут быть более благоприятны для инноваций и предпринимательства, чем другие. Эффективность экономических политик зависит от культурного контекста. Политики, разработанные без учета культурных особенностей, могут оказаться неэффективными или даже контрпродуктивными.

Экономические системы различных стран отличаются друг от друга из-за различий в культуре, истории и традициях. Антропология и этнография позволяют выявить

специфические культурные особенности, влияющие на экономическое поведение. Например, отношение к собственности, трудовым отношениям, риску и времени может существенно различаться в разных культурах, что оказывает влияние на экономические институты и процессы. Важность социально-личностного развития будущих специалистов для новой экономики, основанной на знаниях и инновации, подчеркивали участники Всемирного экономического форума в Давосе (2016). Эксперты этого форума опубликовали список универсальных навыков (компетенций), которыми должны владеть выпускники к 2020 году. Наряду с фундаментальным образованием и ментальными инструментами, которые по-прежнему важны, молодые люди должны обладать следующими универсальными компетенциями: решать комплексные задачи, обладать критическим мышлением и креативностью, управлять человеческими ресурсами, взаимодействовать с другими людьми, обладать эмоциональным интеллектом, ответственно принимать решения, ориентироваться на сферу услуг, уметь проводить переговоры, обладать академической гибкостью (учиться на протяжении всей жизни, используя новый инструментарий) [4].

Методы исследования: из года в год студенты первого курса Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте изучают большое количество гуманитарных дисциплин особенно по направлениям экономика и менеджмент. За первый семестр первокурсники по направлению «Экономика» по профилям «Экономика предприятий и организаций», «Экономика организаций нефтегазового комплекса», «Экономика и проекты устойчивого развития энергетики», а также студенты по направлению «Менеджмент», по профилям «Производственный менеджмент», «Управление бизнесом в энергетике». изучили четыре социально-гуманитарных дисциплины: «История России», «Логика», «Культура Научного Мышления», «Молодёжь нового Узбекистана – как основа формирования будущего». При этом, по предварительному исследованию для определения успеваемости студентов, было выявлено, что 52% учащихся окончили семестр на отлично, 38% получили средний балл (хорошо), и лишь 7% удовлетворительно прошли курс [1].

В рамках исследования проведён количественный опрос 30 студентов. Вопросник основан на пятибалльной системе. В листе предусмотрены следующие вопросы:

1. Как часто вы полагаетесь на знания, которые вы получили в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин, при принятии важных решений?
2. Как часто вы стали обращать внимание на несоответствия в высказываниях людей после изучения социально-гуманитарных предметов?
3. Как сильно социально-гуманитарные дисциплины изменили ваше представление о жизни?
4. Как сложно для вас было изучение социально-гуманитарных предметов?
5. Насколько повысилась ваша заинтересованность в профильной дисциплине (экономике) после изучения социально-гуманитарных дисциплин.

Рис. 1. Результаты проведённого опроса.

Результаты: на рисунке 1 видно, что большинство участников опроса стали использовать знания гуманитарных дисциплин при принятии важных решений. Кроме того, многие отметили повышение своей наблюдательности. Согласно опросу, 30% участников заметили, что они стали чаще обращать внимание на противоречия в речи окружающих. Гуманитарные дисциплины определённым образом повлияли

на мировоззрение большинства опрошенных. Примерно одна треть опрошенных утверждает, что изучение различных дисциплин оказало значительное влияние на их взгляды на жизнь. Другая треть студентов отметила, что их мировоззрение претерпело определенные изменения под воздействием полученных знаний. Большинство затруднялись при изучении социально-гуманитарных предметов. 43% опрошенных предметы давались без особых проблем. Помимо того, 30% опрошенных подтвердили высокий рост заинтересованности в профильной дисциплине после изучения социально-гуманитарных дисциплин, другие 46% - наличие прироста интереса.

Заключение: Подводя итоги, на основании проведенного опроса мы еще раз убедились в важности изучения гуманитарных наук в высших учебных заведениях. Для достижения максимального образовательного эффекта мы предлагаем дополнить практические занятия по этим дисциплинам различными видами активности. Например, это могут быть посещения музеев и театров, туристические поездки по знаменитым местам страны, встречи с экспертами в области изучаемых гуманитарных наук. Также мы полагаем, что следует разнообразить список литературы для самостоятельного изучения студентами.

Список использованной литературы:

1. Мухамедов Ш.Б., Дашко Д. Е. Данные социального опроса, проводимые с 5 по 8 февраля среди студентов двух групп первого курса, учащихся по направлению «Экономика» и «Менеджмент» в Филиале РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceVsGvX12mbZ7GPf-WDZOLpT-Eo4nisvgeXgyJkzZglmI3sg/viewform?usp=sf_link.
2. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собрание сочинений в 7-ми томах. Т. 5. — М.: Русские словари, 1997. — 86 с.
3. Тарасов Б.Н. Значение гуманитарного знания в современном образовательном процессе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=529.
4. Шендрик В.Ш. Роль социально-гуманитарных дисциплин в экономическом вузе // Социально-гуманитарные знания. — 2015. — № 3. — С. 147–150.
5. Таштобаева Б.Э. Роль гуманитарных наук в процессе подготовки будущих инженеров // Материалы научной конференции. — Алматы, 2017.
6. Новикова Е.Ю. Проблема взаимодействия гуманитарных и экономических дисциплин в системе образования // Теория и практика современной науки. — 2017. — № 1(19).
7. Плескачева Н.М. Роль гуманитарных дисциплин для формирования навыков XXI века // Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20–21 апр. 2017 г. / Белорус. гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий; — Нац. б-ка Беларуси, 2017. — С. 156–161.
8. Понизовкина И.Ф. Современный образовательный процесс: по пути ли будущему экономисту с философией // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. — 2014. — № 1. — С. 35–43.
9. Ивлева М.И. Этика и рынок: этический аспект рекламы // Социально-гуманитарные знания. — 2010. — № 3. — С. 186–197.
10. Гаврина Е.Г. Философия и методология экономики. — М.: ИНФРА-М, 2017.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000